

ӘОЖ 552.52:544.77

ҚҰРАМЫНДА МОНТМОРИЛЛОНИТ БАР САЗДЫҢ ДИСПЕРСИЯЛЫҚ ТАЛДАУЫ

АНАРБЕК Р.

2 курс студенті 6B01510-Химия (IP) БББ,
М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қаласы

Жетекшісі: **ТАУБАЕВА Р.С.**, «Химия» кафедрасының
PhD, қауымдастырылған профессоры,
М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қаласы

Аннотация: Бұл мақалада құрамында монтмориллонит бар табиғи саздардың дисперсиялық талдауының нәтижелері қарастырылған. Зерттеу нысаны ретінде смектит тобына жататын минералдардың құрылымдық және дисперстік сипаттамалары талданды. Шығыс Қазақстан облысы Таған кенорнының табиғи саз үлгілерінің фазалық құрамы рентген-фазалық талдау әдісі арқылы анықталып, монтмориллониттің басым үлесі дәлелденді. Сонымен қатар, саз жүйелерінің дисперстік дәрежесі мен бөлшек өлшемдерінің таралуы зерттеліп, олардың микрокеуектік құрылымының ерекшеліктері айқындалды. Алынған нәтижелер саз материалдарының физика-химиялық қасиеттерін бағалауға және оларды керамика өндірісінде тиімді қолдануға мүмкіндік береді.

Кілтті сөздер: смектит, монтмориллонит, табиғи саз, дисперсиялық талдау, рентген-фазалық талдау, микрокеуек, керамика.

Кіріспе. Шығыс Қазақстан облысында табиғи минералды ресурстардың айтарлықтай қоры бар, оларды ауылшаруашылығында жануарлардың азық рационын макро- және микроэлементтермен байыту, азықтық стрессті азайту және өнімділікті арттыру үшін қоспалар ретінде пайдалануға болады. Құрылыста қарқынды қолданылатын шикізат ретінде саз минералдары ерекше қызығушылық тудырады. Оларға балқитын, ұсақ дисперсті саздар, тактатастар және саздақтар жатады. Белгілі болғандай, барлық дерлік саздар силикат класының ең көп топшаларының бірі болып табылатын қабаттық минералдарға жатады [1]. Сазды түзілістердің ішінде ең көп таралғаны – қабаттар арасындағы әлсіз байланыс салдарынан кристаллшiлік кеңеюге қабiлеттiлiгi болып табылатын смектит тобының минералдары [2]. Монтмориллонит құрамы балшықты минерал, кремний-оттегі тетраэдрлері мен октаэдрлердің қабаттасып орналасуынан құрылған силикат. Химиялық формуласы: $(Al_{12-n}, Mg_n)Si_4O_{10}(OH)_2 \cdot nH_2O$. Оның құрамындағы алюминийді темірмен, магниймен, мырышпен, мыспен, никельмен алмастыруға болады [3,4]. Кремний ішінара алюминиймен ауыстырылады. Монтмориллониттің ақ, қызғылт немесе басқа ашық түсі бар. Меншікті салмағы 2.5. Қаттылығы 1,5-ға дейін.

Катиондарды адсорбциялау және алмасу қабілеті, қоршаған ортаның ылғалдылығына байланысты әлсіз байланысқан суды сіңіру және босату қабілеті монтмориллониттің ерекше қасиеті болып табылады. Силикат қабаттары (пакеттер) арасында монтмориллонитпен қоршалған су негізгі масса болып есептеледі. Монтмориллонит сонымен қатар глицерин, этиленгликоль және органикалық бояғыштар сияқты органикалық сұйықтықтарды сіңіре алады. Мұндай саз минералдары мұнай және өсімдік майларын өңдеу үшін кеңінен қолданылады [4].

Зерттеу нысандары мен әдістері. Зерттеу нысаны ретінде Шығыс Қазақстан облысындағы монтмориллонит саз балшығы таңдалды. Оның химиялық құрамы 1-кестеде берілген.

1 кесте – Табиғи саздың химиялық құрамы, массасы %

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Саз	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O
Массасы, %	55.90	9.51	0.86	18.63	0.72	2.05	1.90	3.24

Саздың минералогиялық құрамын, сондай-ақ тау жынысының сыйымдылық деп аталатын қасиеттерін анықтау үшін зерттелетін топырақ үлгілеріне рентгендік құрылымдық (немесе оны рентгендік фаза деп те атайды) талдау (РСА) жүргізілді. Бұл ретте бастапқы тау жынысы үлгісі (яғни, жыныстың жалпы рентгендік құрылымдық талдауы жүргізілді) және тау жынысының эксгумацияланған саз фракциясының үлгісі зерттелді. Соңғысы тау жыныстарының құрамындағы саздардың түрлері мен өзара сандық байланыстары туралы егжей-тегжейлі түсінік алуға мүмкіндік береді. Рентгендік құрылымдық талдау кванттық санаушы арқылы дифракция үлгісін тіркейтін ДРОН-3М дифрактометрі арқылы жүргізілді. Рентгенографиялық зерттеулер негізінде саздың тетраэдрлік және октаэдрлік қабаттарының арақатынасына қарай негізгі екі типке бөлуді ұсынады: 1:1 – каолинит, 2:1 – монтмориллонит топтары [5].

ДРОН-3М қондырғысындағы рентген-фазалық талдау нәтижелері саз минералының құрамында үш фаза: α-кварц SiO₂, монтмориллонит Al[OH]₂{Si₄O₁₀}·mH₂O және аморфты фаза бар екенін анықтады (2-кесте). Кестеден олардың ішінде монтмориллонит басым екенін байқауға болады.

2 кесте – Саздың рентген-фазалық талдауы

Саз үлгісі	Фаза			
	α-кварц SiO ₂ 3,3 C°	Монтмориллонит Al[OH] ₂ {Si ₄ O ₁₀ }·mH ₂ O 4,6 C°	Аморфты фаза	
Табиғи	62,0	92,0	3,50 C°	2,20 C°
Тазаланған	35,0	130,0	3,63 C°	2,20 C°

Саз үшін төрт фракция алынды: електен талдау арқылы 630-дан 160 мкм-ге дейін, 160-тан 40 мкм-ге дейін, 40 мкм-ден аз және 26 мкм-ден аз.

Колориметриялық градация әдісін қолдана отырып түс параметрлерін, бөлшектердің дисперсиясын және шағылысу коэффициенттерін талдау оптикалық кескіндер арқылы жүзеге асырылды. Құрамында монтмориллониті бар саздың кескіндері ажыратымдылықтағы жоғары цифрлық окуляры бар микроскоптың көмегімен алынды. ImageJ бағдарламасы түс спектрлері параметрлерінің мәндерін анықтау үшін пайдаланылды.

Шағылысу коэффициенттері (ШК) (1) формула арқылы бағаланды:

$$R_O = \frac{(R + G + B)}{3}, \quad (1)$$

мұндағы R, G, B – қызыл, жасыл және көк арналардың оптикалық кескінге қосқан үлестері.

Бөлшектердің морфологиясының фракталдық талдауы FracLac 2.5 бағдарламалық модулінің көмегімен үлгілердің сандық кескіндерін қолдану арқылы жүзеге асырылды.

Фракталды өлшем (2) формула арқылы есептелді:

$$D_s = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\ln M(\epsilon)}{\ln \frac{1}{\epsilon}}, \quad (2)$$

мұндағы M(ε) – кескіннің барлық элементтерін жабу үшін қажетті ε жағы болатын ұяшықтардың ең аз саны [6].

Эксперименттік бөлім және оның нәтижелерін талдау. Монтмориллонит дисперстілігін талдау. Дисперстілік көптеген өндірістік процестерде заттар мен

материалдардың негізгі технологиялық параметрлерінің бірі болып табылады. Химиялық технологияда құрылғыларды таңдағанда реакциялық қоспаның дисперсиялық сипаттамаларын ескеру қажет. Бұл заттарды ұсақтағанда фазалар арасындағы беттің ұлғаюымен қатар жүйенің көптеген қасиеттерінің де өзгеретінімен түсіндіріледі. Мысалы, ерігіштігі жоғарылайды, заттардың әрекеттесу қабілеті жоғарылайды, фазалық ауысулардың температуралары төмендейді, т.б. Осыған байланысты дисперстік жүйелердің сандық сипаттамаларын табу қажеттілігі туындайды [7].

Дисперстік фазаның бөлшектердің мөлшерінің таралуына байланысты дисперстік жүйелер монодисперсті және полидисперстік болып табылады. Дисперстік фазаның бөлшектерінің өлшемдерін анықтау және бөлшек өлшемдерінің таралу қисықтарын құру дисперсиялық талдаудың мәнін құрайды. Ол әртүрлі: електен талдау, тұндыру әдісі, оптикалық әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Дисперстікті анықтаудың кеңінен қолданылатын әдісі – седиментация әдісі немесе седиментациялық талдау, оның нәтижелері бойынша шөгу қисығы тұрғызылады - шөгу массасының m шөгу уақытына t тәуелділігі [7]. Седиментациялық талдау нәтижелері бойынша (1 сурет) есептелген монтмориллониттің басым бөлшектерінің мөлшері 1-2 мкм болды. [8]

1-сурет. 0,05% монтмориллонит суспензияларының тұндыру қисығы

Саздың минералогиялық құрамын рентгендік құрылымдық талдауы. Зертханалық тәжірибеге үлгіні дайындау және ДРОН-3М дифрактометрінде тәжірибені жүргізу келесідей орындалды. Талдау үшін таңдалған топырақ үлгісі ұсақ ұнтаққа дейін ұнтақталды (оңтайлы түйір өлшемі 5–40 мкм). Содан кейін оған 2-3 тамшы байланыстырушы агент қосылды, ол үшін этил спиртіндегі БФ-6 желімінің 5% ерітіндісі қолданылды. Мұқият араластырғаннан кейін алынған масса стандартты кюветаға орналастырылды. Кюветаның үстіңгі жиегіндегі үлгі беті тегіс және онымен сәйкес келуі үшін оны шыны пластинамен басады. Бөліну жазықтықтары бойымен кристаллиттер құрылымын болдырмау үшін үлгінің бетін шыны немесе өткір пышақпен кесу арқылы ыдыратады. Құрғағаннан кейін үлгіні суретке түсіруге дайын болады. Зертханалық тәжірибе жүргізу үшін дайындалған үлгі гониометр ұстағышына орнатылып, рентген сәулелерінің диверсиялық сәулесіне түсірілді. Зерттеу барысында үлгі де, есептегіш те көлденең жазықтықты жалпы тік осьтің айналасында айналдырды, оның барысында үлгі жазықтығына сәулелердің түсу бұрышы бірте-бірте өсті. Алынған спектр үлгілердің анықтамалық файлымен салыстыру арқылы компьютерде өңделді. Өңдеу нәтижесінде зерттелетін сынаманың құрамына кіретін минералдар анықталды және олардың өзара пайыздық мөлшері есептелді. Зерттеуге дайындаудың бұл әдісі бастапқы тау жынысының үлгісіне де (жалпы PCA) және тазаланған саз фракциясының үлгісіне де қолданылды.

4-кестеде жалпы жыныс үлгісінің рентгендік құрылымдық талдауының нәтижелері, ал 3-кестеде тазаланған саздың нәтижелері берілген. Пайдалы қазбалар төменде келтірілген кестелерде олардың тау жыныстарындағы құрамының кему ретімен берілген. 4-кестеде келтірілген жалпы рентгендік құрылымдық талдау нәтижелерін негізге алу керек, олар зерттелетін тау жынысының минералдық құрамы туралы жалпы және барынша толық ақпарат береді.

3 кесте – Тазаланған саз үлгісінің рентгендік құрылымдық талдауының нәтижелері

№ р/н	Минералдың атауы	Саз минералдың құрамы, %
1	Смектит	68,6
2	Иллит	18,4
3	Каолинит	7,5
4	Хлорит	5,5

4 кесте – Саз үлгісінің жалпы рентгендік құрылымдық талдауының нәтижелері

№ р/н	Минералдың атауы	Минералдың құрамы, %
1	Смектит	54,8
2	Микроклин	12,0
3	Кальцит	8,8
4	Альбит	8,0
5	Кварц	6,4
6	Каолинит	3,8
7	Монтмориллонит	3,5
8	Хлорит	1,3
9	Гипс	0,8
10	Иллит	0,6

Топырақ үлгісінің жалпы рентгендік құрылымдық талдауы нәтижесінде талданатын саздар негізінен силикаттар тобының өкілдерінен және олардың аналогтарынан, қабатты силикаттардың қосалқы кластарынан, үш қабатты силикаттардан және алюмосиликаттардан тұратыны анықталды. Зерттеулер нәтижесінде талданған саз минералы смектит немесе монтмориллонит саздар тобына жататыны анықталды.

Әртүрлі фракция үшін монтмориллонит сазының дисперсиясын талдау. Әртүрлі фракцияларға арналған монтмориллонит саз бөлшектерінің суреттері 5-кестеде берілген. Қолданылған масштаб: 38 пиксел/мм. Микроскопты үлкейту коэффициенті: 9.

5 кесте – Төрт фракциядан тұратын монтмориллонит сазының суреттері

Алынған суреттер бөлшектердің пішіні әртүрлі және өлшемдері біркелкі емес екенін көрсетеді. Бөлшектердің көпшілігі фрагменттік сипатта болады. Бөлшек азайған сайын олардың гетерогенділігі артады. Зерттелетін монтмориллонит сазының суреттері ImageJ бағдарламасында кескінделген суреттері өңделіп, соңынан RGB профильдері мен шағылысу

коэффициенттері (ШК) есептелді. 6-кестеде төрт фракциядан тұратын монтмориллонит сазының RGB профильдері кескінделген, ал 7-кестеде ШК-дің пайыздық мәндері көрсетілген.

6 кесте – Төрт фракциядан тұратын монтмориллонит сазының RGB профильдері

Монтмориллонит сазының алынған RGB профильдері барлық фракциялар үшін көк түстің басымдылығын көрсетеді (монтмориллонит фазасы). Бөлшектердің өлшемдері азайған сайын көк арнаның үлесі артады. Бұл балшық фракцияларын азайтуға арналған елеуштік талдау үлгілердегі монтмориллонит бөлшектерін көбейтіп, кварц, хлорит, кристобалит және корундтың мөлшерін азайтатынын көрсетеді [9].

7 кесте – Монтмориллонит саз үлгілері үшін шағылысу коэффициентінің мәндері

Бөлшектердің өлшемі, мкм	Шағылысу коэффициенті, %
630-160	67
160-40	69
40 мкм-ден аз	71
26 мкм-ден аз	77

Монтмориллонит сазының бөлшектерінің мөлшері азайған сайын шағылысу коэффициенті табиғи түрде артады. Бұл факт монтмориллонитте үлгілер мен сорбция параметрлерін индукциялау кезіндегі құрылымдық өзгерістерді бақылауға болатынын көрсетеді [4]. Дисперсиялық талдау нәтижелері 8-кестеде берілген.

8 кесте – Төрт фракция үшін монтмориллонит сазының дисперсиясын талдау гистограммалары

Алынған гистограммалардан құнды параметрлерді алуға болады. Дисперсиялық талдау талданатын бөлшектердің саны, олардың минималды және максималды диаметрлері туралы ақпаратты береді (9-кесте) [10].

9 кесте – Бөлшектердің дисперсиялық құрамын талдау нәтижелері

Параметрлер	Фракция өлшемі, мкм			
	630-160	160-40	менее 40	менее 26
Талданатын бөлшектердің саны	47	54	29	22
Орташа диаметр мәні, мм	0,405	0,103	0,031	0,022
Бөлшектердің минималды тиімді диаметрі, мм	0,169	0,051	0,029	0,02
Бөлшектердің максималды тиімді диаметрі, мм	0,619	0,154	0,038	0,025

Монтмориллонит сазды бөлшектерінің бетін фракталдық талдау арқылы зерттеу нәтижелері 10-кестеде келтірілген.

10 кесте – Төрт фракция үшін монтмориллонит саз бөлшектерінің фракталдық өлшемі

Фракция, мкм	Фракталдық өлшемі, D_s ср
630-160	$1,572 \pm 0,039$
160-40	$1,743 \pm 0,039$
40 мкм-ден аз	$1,322 \pm 0,024$
26 мкм-ден аз	$1,403 \pm 0,031$

Бөлшектердің фракталдық өлшемі балшықпен жұмыс істеу процесінде агломераттардың пайда болуының көрсеткіші бола алады. Есептеу нәтижелері 160-тан 40 микронға дейінгі өлшемдегі бөлшектердің фракталдық өлшемі басқа фракцияларға қарағанда үлкенірек екенін көрсетеді. Өлшемдері 40 және 26 микроннан аз бөлшектердің фракталдық өлшемдері минималды. Бұл елеуіштерді талдау процесінде ең көп агломераттар тор өлшемі 160 мкм елеуіштерден өткенде түзілгенін көрсетеді. Бұл оптикалық кескіндермен расталады.

Монтмориллонит сазы үшін електен талдау кезінде пайда болатын зерттелетін фракциялардағы құрылымдық өзгерістерді көрсететін индикатор ретінде RGB параметрлерінің, дисперсиялық және фракталдық талдаулардың өзгерістерін қолдануға болады деп қорытынды жасауға болады. Сондай-ақ, ШК саз минералындағы құрылымдық өзгерістердің жақсы көрсеткіші болып табылады.

Зерттеу нәтижесі дисперстік фаза бөлшектерінің дисперсиясын және саздағы монтмориллонит фазасының құрамын елеуіштік талдау жоғарылататынын көрсетті. Бұл өте жақсы фактор, себебі монтмориллонит сорбцияға қатысты жылжымалы компонент болып табылады. Монтмориллониттің сорбциялық параметрлерін ары қарай зерттеу RGB параметрлерінің, дисперстік және фракталдық талдаулардың алынған нәтижелеріне сәйкес келді және ШК-нің мәндерін ескере отырып жүргізілді

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Гурьева, В. А. Основы формирования структуры и технологии строительной керамики на базе алюмомагнезиального сырья: дис. ...доктора техн. наук: 05.23.05 / В.А. Гурьева ; Самар. гос. архитектур. – строит. ун_т. – Самара, 2011. – 422 с.
2. Дубенок, Н. Н. Природные и техногенные факторы естественной радиоактивности почв центра России / Н.Н. Дубенок, С.А. Тобратов, Ю.А. Мажайский, Г.А. Кононова, Ю.А. Кондрашова // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2010. – №4. – С. 27-31.
3. Введенский, Б.А. Большая советская энциклопедия: в 50 ч. / Б.А.Введенский. – Москва: Большая советская энциклопедия, 2014. – Ч. 28. – 664 с.
4. Каныгина, О.Н. Монтмориллонит содержащая глина Оренбуржья как сырье для функциональных материалов / О.Н.Каныгина, И.Н.Анисина, А.Г.Четверикова, Е.В.Сальникова // Вестник ОГУ, 2013. – № 10. – 4 с.
5. Кушнарера, О.П. Спекание керамики из природных глин Оренбуржья / О. П. Кушнарера, И. Н. Анисина, О. Н. Каныгина // Университетский комплекс как региональный центр развития образования, науки и культуры. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 2551-2556.
6. Филяк, М.М. Фрактальный формализм в применении к анализу СВЧ-модификации нативной глины / М.М.Филяк, А.Г.Четверикова, О.Н.Каныгина, Л.С.Багдасарян // Конденсированные среды и межфазные границы. – Т. 18. – № 4. – С. 578-585.
7. Акимбаева А.М., Ергожин Е.Е. Оценка структурных и сорбционных характеристик активированного бентонита // Коллоидный журнал, 2017. – Том 69, №4. – С 447-453.
8. Баран А.А., Дерягин Б.В., Васько Л.Я., Куриленко О.Д. Изучение флокуляции гидрофобных золь водорастворимыми полимерами методом поточной ультрамикроскопии // Коллоидный журнал – 2016. – Т. 38, №5 –835 с.
9. ГОСТ 13068-67. Колориметрия. Термины, буквенные обозначения. – Введ. 2007-01-01. – Москва: Издательство стандартов, 2007. – 15 с.
10. Каныгина, О.Н. Дисперсионный анализ монтмориллонитосодержащей глины Оренбуржья / О.Н.Каныгина, О.С.Кравцова, И.Н.Анисина, А.Г.Четверикова, Е.В.Сальникова, Т.М.Достова, А.А.Ткаченко // Вестник ОГУ, 2011. – № 12. – 3 с.